

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13958397>

AKTSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI RAQAMLASHTIRISH

To‘ychiyeva Ruhshona Arslonbek qizi
Toshkent Davlat Texnika Universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada aksiyadorlik jamiyatlarida raqamli texnologiyalarning qo‘llanishi mohiyati va ahamiyati berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, korporativ boshqaruv, korporatsiya, raqamli texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье представлена сущность и значение цифровых технологий в акционерных обществах.

Ключевые слова: цифровизация, корпоративное управление, корпорация, цифровые технологии.

Abstract: This article presents the essence and importance of digital technologies in joint-stock companies

Key words: digitization, corporate governance, corporation, digital techniques.

Raqamlashtirish - bu analog tizimlar va jarayonlarni raqamli tizimlarga aylantirish jarayoni. Zamonaviy dunyoda raqamlashtirish biznesni rivojlantirishning zarur sharti hisoblanib, jarayonlarni tezlashishi, ish samaradorligi va sifatini oshirish, ishlab chiqarish va boshqaruv xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Ishlab chiqarish va boshqaruv harajatlari kamayishi imkoniyatini yuzaga keltirib, ish samaradorligini va sifatini oshirishni ta'minlaydi.

Korporativ boshqaruv - bu kompaniyaning maqsadlariga erishish va uning samarali ishlashini ta'minlashga qaratilgan boshqaruv tizimi. U bir-biri bilan o‘zaro ta'sir qiluvchi va yagona boshqaruv tizimini tashkil etuvchi ko‘plab jarayonlar va quyi tizimlarni o‘z ichiga oladi.

Mamlakatimizda bugungi kunda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning tub negizlaridan biri faoliyat ko‘rsatayotgan aksionerlik jamiyatlarining boshqaruv jarayonini yanada takomillashtirish va unga boshqaruvning zamonaviy standartlarini joriy qilib, boshqaruv jarayonining samaradorlik darajasini yanada oshirishdir. Bozor

iqtisodiyoti sharoitida raqamlashtirish umuman boshqarish tizimini rivojlantirish hozirda mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini belgilab beradigan asosiy omillardan biri bo'lmoqda.

Bugungi kunga kelib, raqamli texnologiyalar korporativ boshqaruvning ajralmas qismiga aylandi, chunki raqamli texnologiyalar global operatsiyalarni yanada samarali boshqarish imkonini beradi va global ulanish va sinxronizatsiyani ta'minlaydi; aktsiyadorlar, mijozlar, xodimlar, hamkorlar va umuman jamiyat korporativ tashkilotlarda shaffoflik, barqarorlik va mas'uliyatni tobora ko'proq talab qilmoqda va raqamli texnologiyalar ushbu yangi ehtiyojlarni qondirishga yordam beradi; COVID-19 pandemiyasi masofaviy ishlash va biznes jarayonlarini qayta ishlab chiqishda raqamli texnologiyalar muhimligini ko'rsatdi. Boshqaruvning raqamli texnologiyalarini rivojlantirish korporativ boshqaruv samaradorligini oshirish va innovatsion iqtisodiyotni yaratishning asosiy omiliga aylanmoqda. Aktsiyanerlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvda raqamlashtirishni qo'llash kompaniyani boshqarishning zamonaviy strategiyalarining asosiy elementi bo'lib, biznesni samarali va innovatsion boshqarishni ta'minlaydi, shaffoflikni oshiradi va ma'lumotlarni yanada aniqroq tahlil qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, jahon hamjamiyati hozirda barcha mamlakatlarda biznesni boshqarishda innovatsion yondashuvlar muhimligini ta'kidlamoqda. Samaradorligini oshirishga qaratilgan axborot va operatsion jarayonlarni raqamlashtirish va mulkdorlar va menejerlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni soddalashtirishga qaratilgan korporativ boshqaruv jarayonlarini raqamlashtirish o'rtasida farqlanadi.

Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan.

Bundan tashqari, 40 dan ortiq axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshqarishning axborot tizimini yaratish, ijtimoiy sohani raqamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy qilishni nazarda tutuvchi "Raqamli Toshkent" kompleks dasturi amalga oshirilmoqda.

Respublikada raqamli industriyani jadal rivojlantirish, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, 2017 — 2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator chora tadbirlar olib borilmoqda. Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy

rivojlantirishning turli sohalarida 400 dan ortiq axborot tizimlari, elektron xizmatlar va boshqa dasturiy mahsulotlar joriy etiladi; 587 ming nafar kishini, shu jumladan “Bir million dasturchi” loyihasi doirasida 500 ming nafar yoshlarni qamrab olish orqali kompyuter dasturlash asoslariga o‘qitish tashkillashtiriladi.¹

Iqtisodiyotning real sektori tarmoqlaridagi korxonalarda boshqaruv, ishlab chiqarish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish bo‘yicha 280 dan ortiq axborot tizimlari va dasturiy mahsulotlar joriy etiladi; hududlarda hokimlar, davlat organlari va tashkilotlar xodimlarining raqamli savodxonligini va malakasini oshirish, ularni axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi bo‘yicha o‘qitish uchun tegishli oliy ta’lim muassasalari birlashtiriladi hamda ularning 12 ming nafar xodimi axborot texnologiyalari sohasida o‘qitiladi.

Aksiyanerlik jamiyatlarida raqamlashtirish xorij tajribasida: Korporatsiyalar yig‘ilishlarida jismoniy hozir bo‘lmagan qatnashish imkoniyati Rossiya Federatsiyasi Fuqarolik Kodeksida nazarda tutilgan bo‘lib, unga 2021 yil 1 iyulda quyidagi o‘zgartirishlar kiritilgan: “Fuqarolik huquqi hamjamiyatining a‘zolari yig‘ilishda elektron aloqadan foydalangan holda masofadan turib ishtirok etishlari mumkin. Bunday imkoniyat va usullar qonun bilan, fuqarolik-huquqiy hamjamiyat ishtirokchilarining bir ovozdan qabul qilingan qarori yoki yuridik shaxsning ustavi bilan belgilanishi mumkin”. Bundan tashqari, qonun hujjatlarida saylov byulletenining “elektron shakli”ga havola kiritildi. Nizomning 4-bandiga binoan: "OAJ to‘g‘risida" gi Federal qonun, kompaniyaning ustavida aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ishtirok etish huquqiga ega bo‘lgan shaxs tomonidan Internet axborot-telekommunikatsiya tarmog‘idagi veb-saytda, manzili ko‘rsatilgan elektron shakldagi saylov byulletenlarini to‘ldirish nazarda tutilishi mumkin. Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini o‘tkazish to‘g‘risidagi bildirishnomada, shu jumladan yig‘ilish davomida ko‘rsatilgan aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishi, agar ular bunday yig‘ilishda ishtirok etish huquqidan boshqacha tarzda foydalanmagan bo‘lsa, to‘ldirish sanasi va vaqti ko‘rsatilgan holda qatnashishlari mumkin. Raqamli boshqaruv texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun korporatsiyalar yig‘ilishlar va elektron ovoz berish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha “yo‘l xaritasi”ni ishlab chiqishlari kerak, u quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga olishi kerak. Dastlabki tayyorgarlik: – ehtiyojlarni baholash: yig‘ilishlarda va ovoz berishda raqamli ehtiyojlarni aniqlash uchun tadqiqot o‘tkazish; - ishchi guruhini shakllantirish: turli bo‘limlar vakillarini o‘z ichiga olgan ko‘p funktsiyali jamoani yaratish, mas’ul shaxsni tanlash : Masofaviy yig‘ilishlar va elektron ovoz berishni o‘tkazishni tartibga soluvchi ichki hujjatlarni

¹ 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni //www.lex.uz

ishlab chiqish, dasturiy ta'minotni tanlash, raqamli yig'ilish yechimlari uchun bozor tadqiqotlari va elektron ovoz berish.

Shunday qilib, korporativ boshqaruv tizimida raqamlashtirish zamonaviy dunyoda biznesni rivojlantirish uchun zarur qadamdir. Bu jarayonlarni tezlashtirish, ish samaradorligi va sifatini oshirish, ishlab chiqarish va boshqaruv xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, korporativ boshqaruv tizimida raqamlashtirish zamonaviy dunyoda biznesni rivojlantirish uchun zarur qadamdir. Bu jarayonlarni tezlashtirish, ish samaradorligi va sifatini oshirish, ishlab chiqarish va boshqaruv xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Biroq, raqamli texnologiyalardan foydalanishda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarni hisobga olish kerak. Shu sababli, korporativ boshqaruv tizimiga raqamli yechimlarni joriy qilishda barcha mumkin bo'lgan xatarlarni hisobga olish va ularni minimallashtirish choralarini ko'rish zarur.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli Farmoni //www.lex.uz

2. Семенко И.Е. Корпоративная социальная ответственность и бизнесэтика компании / И.Е. Семенко // Экономические науки: актуальные вопросы теории и практики. – 2022. – №5. – С. 43–45

3. Аленина К.А. Развитие механизма формирования компетентностного потенциала управления с использованием возможностей сетевизации и цифровизации социально-экономических систем / К.А. Аленина // Креативная экономика. – 2019. – Т. 13. №3. – С. 517–522.

4. Хашимова С., Айтмуратов Б. ЎЗБЕКИСТОНДА ШАКЛЛАНАЁТГАН КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ МОДЕЛИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Yosh Tadqiqotchi Jurnal. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 47-49.

5. Хашимова С. Н. АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИНГ ТАШКИЛИЙ ИКТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 9-12.